

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 338 (091)

DOI: 10.5281/zenodo.11065364 <https://zenodo.org/record/11065364>

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: УРОКИ ПРОШЛОГО

Вера Петровна Золотарева¹

Кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный институт международных отношений (университет), Москва, Россия, (zolotareva2005@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2738-8872)

Ключевые слова: *Россия, иностранный капитал, инвестиционный и технологический монополизм, модель «наименьшего сопротивления»*

Для цитирования: Золотарева В.П. Иностранный капитал в российской экономике: уроки прошлого // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 167-181.

FOREIGN CAPITAL IN THE RUSSIAN ECONOMY: LESSONS OF THE PAST

Vera P. Zolotareva

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moscow, Russia, (zolotareva2005@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2738-8872)

Keyword: *Russia, foreign capital, investment and technological monopolism, model of «least resistance»*

For citation: Zolotareva V.P. Foreign capital in the Russian economy: lessons of the past. Problems in Political Economy. 2024;1(37):167-181.

JEL codes: N13, N93, O14

Введение

Вытеснение истории экономики из современного образовательного пространства объективно приводит к незнанию существующих путей решения экономических проблем, заставляя снова наступать на «грабли истории». Болезненные уроки прошлых поколений требуют не просто изучения огромного фактологического материала, накопленного за столетия, но и использования сделанных выводов в современной практике хозяйствования.

Вечная дилемма между привлечением иностранного капитала для развития национальной экономики и экономической безопасностью обращает внимание на

¹ © Золотарева В.П., 2024

проблему проникновения иностранного капитала в российскую экономику и его доминирования в ряде отраслей. Актуализирует историко-экономические исследования и проблема национального технологического суверенитета, остро заявившая о себе в настоящее время. Анализ масштабных модернизационных процессов, проходивших в России во второй половине XIX – начале XX века, позволяет увидеть в новом ракурсе современные проблемы экономического развития.

Следует отметить достаточно обширную отечественную историографию данной темы. Так, в исследованиях дореволюционных авторов нашли отражение такие аспекты как национальная и отраслевая принадлежность иностранных капиталов, формы их присутствия, а также влияние на экономику².

В советский период интерес у исследователей вызывала роль правительства в привлечении иностранного капитала, приоритетные сферы его использования, значение в формировании финансового капитала, влияние на процесс монополизации российской промышленности, а также определение доли иностранного капитала в ведущих отраслях³.

В постсоветский (современный) период основное внимание приковано к роли иностранного капитала в модернизационных процессах, его взаимоотношениям с отечественным капиталом, финансовым аспектам экономической политики правительства, проблеме «засилья» иностранного капитала, историческому опыту взаимодействия иностранного капитала и российского государства в форме государственно-частного партнерства⁴. В этот период отмечены и попытки исследователей выявить взаимосвязь притока иностранного капитала и российских модернизационных процессов⁵.

Однако априори присущая научным исследованиям незавершенность требует устранения «белых пятен» и, в частности, необходимости уточнения не столько масштабов и последствий, сколько степени объективности происходящих явлений для рассматриваемого исторического периода и их экстраполяции на современный.

Целью исследования является выявление причин доминирования иностранного капитала в важнейших отраслях российской экономики в процессе модернизационных преобразований.

Это вызывает необходимость решения ряда задач: определить тип модели экономического развития хозяйственной системы, в рамках которой проходили модернизационные процессы второй половины XIX – начала XX века, раскрыть отраслевую специфику перехода российской промышленности под контроль иностранного капитала, рассмотреть региональный аспект расширения сферы влияния иностранного капитала.

Решение поставленных задач потребовало применения широкого спектра методов исследования, особое место среди которых занимает сравнительный метод, позволяющий выявить уникальность любого историко-экономического явления.

² См. Приложение 1. Дореволюционная историография проблемы иностранного капитала.

³ См. Приложение 2. Советская историография проблемы иностранного капитала.

⁴ См. Приложение 3. Историография проблемы иностранного капитала в постсоветский период.

⁵ См. Приложение 4. Историография проблемы взаимосвязи иностранного капитала и модернизационных процессов Российской Империи.

Расширение деятельности иностранного капитала как приоритет экономической модели «наименьшего сопротивления»

Процесс активного проникновения иностранного капитала в ведущие отрасли российской экономики неразрывно связан с типом экономической модели, получившим условное название модель «наименьшего сопротивления».

К основным чертам данной модели следует отнести: усиление роли государства, сочетание традиционных и рыночных форм финансирования индустриального развития, широкомасштабное привлечение иностранного капитала, распространение «догоняющей» модернизации «вширь», позволяющее распространять устаревшие экономические отношения на новые, менее развитые территории, «ленность» отечественного капитала, не желающего рисковать и выбирающего отрасли экономики, протектируемые государством, или идущего по пути рантье́рства (Дроздов и др., 2018, с. 182).

Формирование данной модели экономического развития шло при непосредственном участии и под контролем государства, одной из важнейших задач которого было масштабное привлечение иностранного капитала.

Отметим, что довольно распространенный тезис о скудости народного капитала, выдвинутый министром финансов М.Х. Рейтерном, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд (Рейтерн, 2020). Да, действительно, масштабные преобразования потребовали огромных капиталов, но проблема была не в бедности России капиталами, а в выборе государством более простого пути их притока. Уточним, что речь идет о проблеме притока предпринимательского капитала, а не капитала-рантье́. Сумев довольно успешно провести «раскрепощение капитала» в России, государство так и не смогло решить проблему его перетока из банковской системы в реальный сектор экономики, что отразила динамика роста вкладов населения в сберегательных кассах, показав достаточно большое количество свободных капиталов. Наибольшее число по суммам вкладов составляли духовные лица, чиновники и занимающиеся торговлей и наименее – землевладельцы и занятые промышленностью, ремеслами и услужением. Только за период 1880–1900 гг. общий размер вкладов возрос с 4,4 млн руб. до 661,9 млн руб., тогда как годовой бюджет России составлял порядка 1,5 млрд руб. (Очерк..., 1912, с. 34). И это при том, что для вкладчиков (кроме РПЦ) существовали ограничения по сумме размещаемых средств в сберегательных кассах.

Лояльность экономической политики правительства к иностранному капиталу отражают многочисленные правительственные документы. Так, например, Постановление Особого совещания по вопросу о допущении иностранцев к нефтяному промыслу в пределах Бакинского района от 1 мая 1880 г. прямо указывало: «Признать участие иностранцев и иностранных обществ в русской нефтяной промышленности в настоящее время полезным и желательным» (История Азербайджана, 1960, с. 204).

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о влиянии проводимой правительством политики на экономическое развитие дореволюционной России с применением многочисленных аргументов, как ее сторонников, так и противников, следует отметить, что данная политика имела и свое объективное обоснование, выразившееся в инвестиционном и технологическом монополизме государств с большим интеллектуальным потенциалом.

Процесс перехода российской промышленности под контроль иностранного капитала: отраслевой аспект

В процессе модернизационных преобразований переход российской промышленности под контроль иностранного капитала проходил в целом ряде ее отраслей. Ярким примером служит активное вытеснение отечественного капитала из нефтяной промышленности. Первоначально передача в частные руки казенных нефтяных источников путем торгов в декабре 1872 г. привела к концентрации 81% всех нефтяных колодцев Апшерона в руках местных предпринимателей, занявших таким образом ключевые позиции в российской нефтедобывающей промышленности в период ее становления (Ахундов, 1953, с. 78; Монополистический капитал..., 1961, с. 288).

Однако бурное развитие добычи и переработки нефти выявило и обострило две важнейших проблемы: проблему кредитования и проблему технологического обновления производственных процессов. Высокие проценты по ссудам у частных лиц и сложности в получении банковского кредита заставили нефтепромышленников обратиться к иностранному капиталу. Активно инвестировал капитал в малые и средние нефтедобывающие предприятия французский банкирский дом «Братья Ротшильд». Таким образом он «подчинил своему влиянию бакинских нефтезаводчиков, выдав им ссуду в размере 2 млн. руб. с условием погашения долга в течение 5 лет и с уплатой 6% годовых и обязательством сдавать ему весь керосин» (Лисичкин, 1954, с. 369).

Отсутствие доступа к технологическим и техническим нововведениям также послужили важным фактором в ускорении процесса перехода российской нефтяной промышленности под контроль иностранного капитала. Использование примитивной технологии и техники затрудняло не только рост добычи и переработки нефти, но и ее транспортировку, диктуя необходимость использования иностранных разработок и иностранной техники. Пионерами выступило Товарищество братьев Нобель, которое не только стало применять на промыслах нефтяные и газовые двигатели, но и построило первый в России нефтепровод, а также стало использовать цистерны при железнодорожных перевозках и танкерный нефтеналивной флот (Косторниченко, 2005, с. 49).

Не только государство, но и отечественный бизнес выбрал путь «наименьшего сопротивления», что ярко проявилось в процессе концентрации нефтеносных земель в руках иностранных крупных фирм (Джафаров и др., 2010; (Мисько, 2015; Фурсенко, 1985). Активный переход нефтеносных земель отразил желание у отечественного бизнеса быстрого обогащения и не желание вкладывать свои капиталы в модернизацию производства.

Вытеснение отечественного капитала иностранным проявилось и в процессе создания нового индустриального центра Российской империи – Южного промышленного района, где к 1914 г. «в руках иностранных компаний находилось от 60 до 90% российской добычи и обработки металлов, нефти, угля» (Караваева, 2007, с. 156).

Показательным является и расширение сферы действия иностранного капитала под воздействием инвестиционного и технологического монополизма в оборонной промышленности.

Исследователи отмечают крайне незначительное влияние отечественного банковского капитала на развитие русской военной промышленности. При этом

принятие правительством обширных программ модернизации армии и флота потребовало привлечения зарубежной финансовой, технической и технологической помощи. Затраты только на «Программу усиления Черноморского флота» оценивались в 100 млн руб. золотом, а стоимость «Большой программы по усилению армии» составляла 365 млн руб. (Военная промышленность..., 2004, с. 19). Все это обусловило необходимость тесного сотрудничества с крупнейшими иностранными производителями вооружения. Сферы взаимодействия с основными партнерами России в военно-техническом сотрудничестве, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Военно-техническое сотрудничество России

Страна	Сферы сотрудничества
Великобритания	Строительство в Царицыне артиллерийского завода (фирмы «Виккерс» и «Армстронг»), продажа лицензии на изготовление ночных трубок-факелов для снарядов и пулемета «Максима» (фирма «Виккерс»).
Германия	Строительство крейсеров и миноносцев (фирмы «Вулкан», «Германия», «Шихау»), продажа технологии производства броневых плит для строительства кораблей и лицензии на производство в России двигателей типа «Дизель» (фирма «Крупп»).
Франция	Постройка броненосцев и миноносцев (фирма «Forgeset Chanties de la Mediterranee» и «Норман»), переоборудование Пермского пушечного завода (фирма «Шнейдер»).
Италия	Сотрудничество по производству мин Уайтхеда (торпед).
США	Строительство броненосцев (фирма «Крамп»)

Источник: составлено по: (Военная промышленность..., 2004, с. 226; Загорулько, 2008, с. 31; Ионычев, 2001, с. 257; Поликарпов, 2015, с. 31-36; Федулов, 2018, с. 31-36).

Следует отметить и то, что часть новых (передовых) отраслей российской промышленности (например, электротехническая, химическая, оптическая и др.) были непосредственно созданы иностранным капиталом. Во многом это было связано с низким интеллектуальным потенциалом России. Процесс формирования образовательного капитала нации, последующее формирование на его базе интеллектуального капитала и, как следствие, создание интеллектуального потенциала был оторван от подобных процессов в ведущих государствах на несколько столетий. В Германии законы о начальном всеобщем образовании были введены в отдельных государствах (например, в Веймаре, Гессене) еще к XVII века. Свою роль сыграло и создание большого числа немецких университетов, обеспечивавших высокий уровень образования. В XIX в. система образования Германии была признана одной из самых передовых в мире. Практическим результатом этого стало возникновение новых высокотехнологичных производств. Немецкая химическая промышленность впервые в мире обзавелась собственным научным персоналом и исследовательскими лабораториями и вышла на передовые позиции не только в Европе, но и во все мире.

В России, по данным статистики, в 60-х гг. XIX в. высшее образование имели лишь 20 тыс. человек. В результате больше половины мастеров и конторских служащих в 1890-е гг. выписывалось из-за границы. Ощущалась острая нехватка и квалифицированных рабочих, подготовка которых упиралась в низкую грамотность населения, составлявшую в 1897 г. всего 21,1% (Рашин, 1956, с. 304). Предпринятые

правительством меры улучшили ситуацию в российском образовании, но все же XIX в. страна завершала, имея одного студента примерно на 7 тыс. человек населения. В Италии в это время один студент приходился на 2100 чел. населения, в Северо-Американских Соединенных Штатах на 404 жителя (Жуков, Федякина, 2016, с. 112). Следует отметить и тот факт, что в 1914 г. из общего числа обучающихся в высших учебных заведениях Российской империи лишь 23% получали естественно-научное и техническое образование (расчет произведен автором по: (Сапрыкин, 2009, с. 42–43)). Низкий интеллектуальный потенциал не позволил не только создать в России отрасли, играющие роль драйверов «догоняющей модернизации», но и повлиял на доминирование в них иностранного капитала.

Доля иностранного капитала в народном хозяйстве дореволюционной России показывает результаты проявления инвестиционного монополизма (см. таблицу 2).

Таблица 2

Иностранные капиталы в народном хозяйстве дореволюционной России (до 1917 г.)

	Сумма, в тыс. руб.	В % к общей сумме иностраннх капиталов/ по всем отраслям промышленности
Горная промышленность	775.512,0	38,6/54,0
Промышленность по обработке металлов и машиностроению	354.825,4	17,7/24,7
Текстильная промышленность	126.269,7	6,3/8,8
Химическая промышленность	80.111,3	4,0/5,6
Прочие отрасли (пищевая, лесопильная, писчебумажная и т.д.)	100.150,9	5,0/6,9
Итого по всем отраслям промышленности	1.436.869,3	71,6/100
Итого по отраслям промышленности, важнейшим для «догоняющей модернизации»	1.210.448,7	60,3
Итого иностранных капиталов (с учетом городских, кредитных, торговых, транспортных, страховых предприятий)	2.007.305,5	28,4

Источник: составлено по: (Ляндау, 1925, с. 9-10). Расчет произведен автором.

Произведенный расчет доли иностранного капитала, показал как его явное преобладание в целом по всей промышленности – 71,6%, так и в важнейших для «догоняющей модернизации» отраслях – 84,2%. Из них – 64,1% приходилось на горную промышленность, 29,3% – на промышленность по обработке металлов и машиностроение и 6,6% – на химическую. Отметим, что это те отрасли, развитие которых во многом определялось использованием технологий, отсутствующих у России. Это также демонстрирует взаимосвязь инвестиционного монополизма и технологического, ярко проявившуюся в ходе модернизационных преобразований.

Таким образом, если инвестиционный монополизм привел к активному вытеснению отечественного капитала из целого ряда важных отраслей (нефтяная промышленность, металлургическая, оборонная), то технологический – не позволил ряду передовых отраслей (электротехническая, химическая и др.) даже зародиться в силу отсутствия собственной научно-технической базы.

Расширение сферы влияния иностранного капитала: региональный аспект

Проходившие модернизационные процессы обусловили изменение региональной экономической политики правительства, оказав влияние и на региональные инвестиционные потоки.

Развитие российской промышленности «в ширь» потребовало масштабных инвестиционных вложений из Центра на окраины, однако для российского капитала в этот период появляется такое новое и перспективное направление его экспорта как «азиатское». Восточные приоритеты внешнеэкономической политики Российской империи заставили его активно устремиться в Персию, Китай, Маньчжурию, Внешнюю Монголию (Золотарева, 2017). Это привело не только к освоению новых рынков и территорий, но и к снижению конкуренции с иностранным капиталом на внутреннем рынке, не препятствуя там расширению его деятельности. Так, основными регионами, куда, не встретив особого сопротивления, направился иностранный капитал, стали Юг России, Северный Кавказ, Закавказье, Сибирь и Дальний Восток. В результате в Южном промышленном районе 14 из 18 металлургических заводов были иностранными, оснащенными передовой техникой и основанными на современных технологиях (Алексеева, 2020, с. 33-34; Бовыкин, 1999; Шполянский, 1953).

Кроме технологического монополизма роль сыграла и высокая капиталоемкость в горнодобывающей и металлургической промышленности, способствующая господствующему положению иностранного капитала. По подсчетам В.С. Зива в 1900 г. металлургическая промышленность юга России на 90% находилась в его руках (Зив, 1917, с. 7). В Закавказье иностранный капитал, наряду с развитием новой отрасли мировой экономики – нефтяной, положил начало российскому нефтеналивному флоту. На Дальнем Востоке иностранный капитал сыграл определяющую роль в становлении горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности, транспортной системы. Расширение сферы влияния осуществлялось в форме концессий, предоставляемых российским правительством иностранцам, решений долевого участия иностранцев в частных предприятиях, использовании иностранной техники и технологий (Золотарева, 2016, с. 180).

Процесс перехода промышленности под контроль иностранного капитала в западных приграничных территориях Российской империи имел свои особенности. Отметим, что одним из важных факторов роста промышленного производства в Царстве Польском послужил свободный выход польских промышленных изделий на российский рынок, поглощавший более половины всей промышленной продукции и до 80% продукции текстильной промышленности. Огромные прибыли, приносившиеся польской промышленностью, притягивали в ее экономику немецкие, французские и бельгийские капиталы, составившие значительную конкуренцию русским капиталам. Особо сильные позиции имел иностранный капитал в текстильном, угольном и металлургическом производстве. Частный российский капитал постепенно уходил, как в результате усиления конкуренции, так и в результате переориентации на другие, более выгодные региональные направления (Ближний Восток, Средняя Азия). Польский капитал искал применения в тяжелой промышленности юга России (Манусевич, 1952, с. 192). В этой ситуации происходит расширение влияния германского, французского и бельгийского капиталов. Так, в 1870-е гг. преимущественно на основе

немецкого капитала возникали акционерные общества в верхнесилезской металлургии. Иностраный капитал проникал и в горное дело (Краткая история Польши, 1993, с. 165-166). Аналогичные процессы проходили и в Финляндии, где укрепляли свои позиции германский, австрийский и шведский капитал. Отметим, что эти регионы были слабо интегрированы в хозяйственную систему России, что явилось важнейшим фактором усиления там иностранного капитала.

Таким образом, пространственное расширение сферы влияния иностранного капитала во многом зависело от экономического интереса центрального правительства к развитию отдельных территорий и которое в ряде случаев непосредственно поощряло этот процесс, а также открывало новые внешние направления для российского капитала, способствуя его уходу из страны. Переориентация отечественного капитала на другие региональные и внешние рынки привели к инвестиционному монополизму иностранного капитала в ряде приграничных и окраинных регионах Российской Империи.

Заключение

Исследование исторически-конкретной системы, в качестве которой выступает народное хозяйство Российской империи в период «догоняющей модернизации», выявляет сложные закономерности взаимодействия государства и других участников экономического процесса, в частности, иностранного капитала. Отметим, что перенакопление капитала способствует его перетоку в страны, создающие лучшие условия для получения прибыли и производительные силы которых остро нуждаются в новых технологиях для ускоренного развития. Такой страной в конце XIX – начала XX века была Россия.

Модернизационные процессы, происходившие там в этот период, повлияли на формирование особой экономической модели – модели «наименьшего сопротивления», одним из основных инвестиционных источников которой был иностранный капитал. Укрепление его позиций проходило под контролем и открытым покровительством российского правительства, которое считало, что ведущие отрасли отечественной экономики, могут развиваться только с его помощью.

Проблема расширения влияния иностранного капитала в российской промышленности в рассматриваемый период объясняется целым рядом объективных причин. Среди важнейших из них следует выделить инвестиционный и технологический монополизм. В результате чего, в ряде отраслей экономики российский капитал вынужден был уступить первенство. Яркими примерами являются такие капиталоемкие и технологически сложные отрасли как металлургическая, оборонная и нефтяная. Ряд отраслей, в следствии низкого интеллектуального потенциала России, были изначально созданы иностранным капиталом.

Необходимо отметить, что региональный аспект расширения сферы влияния иностранного капитала, во многом определялся экономической политикой правительства. В результате снижения экономического интереса к развитию ряда территорий, отечественный капитал, как частный, так и государственный, постепенно уходил переориентируясь на другие, более выгодные направления, позволяя занимать освободившиеся ниши иностранному капиталу.

Сформировавшаяся экономическая модель – модель «наименьшего сопротивления» способствовала расширению сферы влияния иностранного капитала, так

как априори предусматривала его широкое использование. Государство устранялось таким образом от решения проблемы перетока отечественного капитала из банковского сектора в реальный. Откладывалась и необходимость срочного решения проблемы формирования интеллектуального потенциала нации. У отечественного бизнеса появлялся выбор идти в отрасли и на региональные рынки с лучшими конкурентными условиями.

Несмотря на двойственность проявления указанных явлений в экономическом развитии России, в целом они позволили ускорить процесс модернизации ее хозяйственной системы. Так, изменилось техническое строение капитала, результатом чего стал закономерный рост производительности труда. Одним из положительных моментов стали структурные сдвиги прогрессивного характера, повлиявшие на ускорение перехода от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике.

Однако сформировавшаяся зависимость от иностранных инвестиций и технологий негативно сказалась на экономической безопасности и обороноспособности, послужив одним из факторов краха Российской империи.

Задача уроков истории заключается в том, чтобы помочь в поисках уникального пути национального процветания, не повторяя ошибок прошлого. Исторический опыт указывает на необходимость первоочередного внимания формированию национального интеллектуального потенциала как основы укрепления экономического и технологического суверенитета. Он диктует и опору на собственные инвестиционные ресурсы. Усилившиеся в современных условиях санкционные войны и наблюдаемый уход европейских и американских компаний с российского рынка, призывают вспомнить о рисках, априори существующих при привлечении иностранного капитала.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеева Е.В. Акторы технологической модернизации России (к истории распространения мартеновского производства во второй половине XIX – начале XX века) / Е.В. Алексеева // Исторический курьер. 2020. № 1(9). С. 22-36. <https://doi.org/10.31518/2618-9100-2020-1-2>.

Ахундов Б.Ю. К вопросу об иностранном капитале в дореволюционной бакинской нефтяной промышленности // Известия АН Азербайджанской ССР. 1953. № 4. С. 77-99.

Бовыкин В.И. Французские банки в России: конец XIX – начало XX вв. М.: РОССПЭН, 1999. – 254 с.

Военная промышленность России в начале XX века (1900–1917). Сборник документов. Т.1 / Под ред. Р.Ш. Ганелина. М.: «Новый хронограф», 2004. – 832 с.

Джафаров К.И., Джафаров Ф.К. История грозненских нефтяных промыслов. М.: ООО «Газоилпресс», 2010. – 383 с.

Дроздов В.В., Погребинская В.А., Золотарева В.П. Эволюция моделей догоняющей модернизации России во второй половине XIX – начале XXI в. // Федерализм. 2018. № 4. С. 184-191.

Жуков В.И., Федякина Л.В. Российское образование: история, социология, экономика, политика. Монография. М.: Изд-во «ВИПО», 2016.

Загорулько М.М., Булатов В.В. Государственно-частное партнерство в военно-промышленном производстве: из отечественного опыта. Монография. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008. – 187 с.

Зив В.С. Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышленности. Пг.: Тип. Ред. период. изд. М-ва фин., 1917. – 132 с.

Золотарева В.П. Российская Империя как экспортер капиталов (II половина XIX – начало XX вв.) // *Горизонты экономики*. 2017. № 3(36). С. 42-49.

Золотарева В.П. Индустриальное развитие российских регионов во второй половине XIX – начале XX вв. // *Федерализм*. 2016. № 4. С. 175-184. <https://doi.org/10.21686/2073-1051-2016-4-175-184>

Ионычев Н.П. Международные экономические отношения капиталистической России (1861–1914). М.: Изд-во МГУП, 2001. – 311 с.

История Азербайджана: в 3-х т. Т. 2. Баку: Элм, 1960. – 953 с.

Караваева И.В. Российская промышленная политика накануне и в годы Первой мировой войны // *Вестник Института экономики РАН*. 2007. № 3. С. 154-179.

Косторниченко В.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленности дореволюционной России: к разработке периодизации процесса. В сб.: *Экономическая история. Обзорение*. Вып. 10. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова Издательский дом (типография). 2005. С. 46-68.

Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 1993. – 528 с.

Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной промышленности. Дореволюционный период. М.-Л.: Гостоптехиздат, 1954. – 403 с.

Ляндау Л.Г. Иностранный капитал в дореволюционной России и СССР. М.: Государственное издательство, 1925. – 64 с.

Манусевич А.Я. Очерки по истории Польши. М.: Учпедгиз, 1952. – 407 с.

Мисько О.Н. Иностранные инвестиции и германское «засилье» в экономике России начала XX столетия: причины, борьба и последствия // *Вестник СПбГУ*. Сер. 5. 2015. Вып. 3. С. 81-113.

Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883–1914. Документы и материалы. В 2 т. Т.1. Л.: Наука, 1961. – 795 с.

Очерк развития и деятельности государственных сберегательных касс. СПб., 1912. – 52 с.

Поликарпов В.В. Русская военно-промышленная политика. 1914–1917. Государственные задачи и частные интересы. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2015. – 381 с.

Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.): Стат. очерки / Под ред. акад. С.Г. Струмилина. М.: Госполитиздат, 1956. – 352 с.

Рейтерн М.Х. Об улучшении финансового и экономического положения России. М.: РАНХиГС, 2020. – 392 с.

Сапрыкин Д.Л. Образовательный потенциал Российской Империи. М.: ИИЕТ РАН, 2009. – 174 с.

Федулов С.В. «Можно ожидать, что наши заказы будут выполнены более быстрыми темпами». Влияние политической конъюнктуры на выполнение зарубежными государствами и фирмами заказов Российской империи, СССР в интересах

Военно-морского флота (1890–1940-е годы) // Военно-исторический журнал. 2018. № 8. С. 30-38.

Фурсенко А.А. Нефтяные войны (конец XIX начало XX в.). Л.: Наука, 1985. – 207 с.

Шполянский И.Д. Монополии угольно-металлургической промышленности Юга России в начале XX в. М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 148 с.

Информация об авторе

Золотарева Вера Петровна – кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный институт международных отношений (университет), Москва, Россия.

(E-mail: zolotareva2005@mail.ru) (elibrary AuthorID: 327748) (ORCID: 0000-0002-2738-8872)

Приложение 1

Дореволюционная историография проблемы иностранного капитала

- Брандт Б.Ф.* Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны: в 4 ч. СПб.: Типография В. Киришбаума, 1898–1901;
- Воронов Л.И.* Иностранные капиталы в России. Докл. Моск. Отд-нию О-ва для содействия рус. пром-ти и торговли. М., 1901;
- Зак А.Н.* Немцы и немецкие капиталисты в русской промышленности. СПб., 1914;
- Зив В.С.* Иностранные капиталы в русской нефтяной промышленности. Пг.: тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1916;
- Зив В.С.* Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышленности. Пг.: тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1917;
- Левин И.И.* Германские капиталы в России. СПб.: тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1914 и др.

Приложение 2

Советская историография проблемы иностранного капитала

- Ахундов Б.Ю.* Монополистический капитализм в дореволюционной Бакинской нефтяной промышленности. М.: Соцэргиз, 1959;
- Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал 1897–1914. Очерки истории финансовых отношений. М.: Наука, 1970;
- Бакулев Г.Л.* Черная металлургия Юга России. М.: Metallurgizdat, 1953;
- Бовыкин В.И.* Формирование финансового капитала в России конец XIX в. – 1908 г. М.: Наука, 1984;
- Каспарова И.Г.* Меднорудная промышленность дореволюционной Армении и иностранный капитал. Ереван: Айпетрат, 1961;
- Вексельман М.И.* Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX – начало XX в.). Ташкент: Фан, 1987;
- Наниташвили Н.Л.* Экспансия иностранного капитала в Закавказье (конец XIX – нач. XX вв.). Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1988;
- Донгаров А.Г.* Иностраный капитал в России и СССР. М.: Международные отношения, 1990;
- Ляндау Л.Г.* Иностраный капитал в дореволюционной России и СССР. М.-Л.: Государственное издательство, 1925;
- Лященко П.И.* История народного хозяйства СССР. Т. 2. М.: ОГИЗ, 1948;
- Пономарев К.П.* Очерки истории нефтяной промышленности Кубани / К.П. Пономарев, С.И. Штейнберг. М.: Гостоптехиздат, 1958;
- Фридман Ц.Л.* Иностраный капитал в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата: Казгосиздат, 1960;
- Эвентов Л.Я.* Иностранные капиталы в русской промышленности. М.-Л.: ОГИЗ, 1931 и др.

Приложение 3

Историография проблемы иностранного капитала в постсоветский период

- Баев О.В.* Иностраный капитал в промышленности Кузнецкого бассейна: (конец XIX – нач. XX в.). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004;
- Загорулько М.М., Булатов В.В.* Государственно-частное партнерство в военно-промышленном производстве: из отечественного опыта. Монография. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008;
- Загорулько М.М.* «Виккерс» в России: Материалы для разработки проблематики иностранного капитала и государственно-частного партнерства в военной, нефтяной и электро-

технической отраслях промышленности России и СССР: монография / М.М. Загорюлько, В.В. Булатов, В.Н. Косторниченко. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012;

Лисовская Е.Г. Иностраный капитал и деятельность концессий в российской экономике: монография. М.: Изд-во Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, 2006;

Ионичев Н.П. Иностраный капитал в экономике России (XVIII – начало XX в.). М.: МГУП, 2002;

Косторниченко В.Н. Иностраный капитал в советской нефтяной промышленности (1918–1932 гг.). Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2000;

Грибанич В.М. Роль иностранного капитала в развитии экономики России. М.: Дипломат. акад. МИД РФ, 2001;

Серикова У.С. Становление и развитие нефтегазового комплекса Каспийского региона. М.: ООО «Издательский дом «Недра»», 2015;

Хейфец Б.А. Кредитная история России. Характеристика суверенного заемщика. М.: Экономика, 2003;

Чумаков В. Нобели. Становление нефтяной промышленности в России. М.: ЗАО «Бизнеском», 2011 и др.

Приложение 4

Историография проблемы взаимосвязи иностранного капитала и модернизационных процессов Российской Империи

Григорьев Л.М. Успешная неустойчивая индустриализация мира: 1880–1913 годы / Л.М. Григорьев, А.К. Морозкина. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2021;

Дроздов В.В. Эволюция моделей догоняющей модернизации России во второй половине XIX – начале XXI в. / В.В. Дроздов, В.А. Погребинская, В.П. Золотарева // Федерализм. 2018. № 4;

Золотарева В.П. Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // Журнал экономической теории. 2019. № 3;

Мальцев А.А. Модернизационная парадигма: теоретические подходы и исторический опыт // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 4;

Побережников И.В. Акторы российской имперской модернизации: проблемы и перспективы исследования // Уральский исторический вестник. 2015. № 4;

Побережников И.В., Сперанский П.А. Позднеимперская модернизация России второй половины XIX века: концептуально-историографический аспект // История и современное мировоззрение. 2019. № 1;

Погребинская В.А. Мобилизационная модель догоняющей модернизации России (первая половина XX века) // Мир новой экономики. 2020. Т. 14. № 2;

Прокопьев Д.А. Проблемы экономической модернизации России конца XVIII – начале XX века в контексте мирового развития // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 28 и др.

REFERENCES

Alekseeva E.V. Actors of technological modernization of Russia (on the history of the spread of open-hearth production in the second half of the XIX – early XX century). *Istoricheskiy Kurier=Historical Courier*. 2020;1(9):22-36. <https://doi.org/10.31518/2618-9100-2020-1-2>. (In Russ.)

Ahundov B.YU. On the issue of foreign capital in the pre-revolutionary Baku oil industry. *Izvestiya AN Azerbajdzhanskoj SSR*. 1953;(4):77-99. (In Russ.)

An outline of the development and activities of state savings banks. SPb., 1912. – 52 p. (In Russ.)

Bovykin V.I. French banks in Russia: the end of the XIX – beginning of the XX centuries. M.: ROSSPAN, 1999. – 254 p. (In Russ.)

A brief history of Poland. From ancient times to the present day. M.: The science, 1993. – 528 p. (In Russ.)

Dzhafarov K.I., Dzhafarov F.K. The history of the Grozny oil fields. M.: OOO «Gazoilpress», 2010. – 383 p. (In Russ.)

Drozdov V.V., Pogrebinskaya V.A., Zolotareva V.P. The evolution of models of catching—up modernization of Russia in the second half of the XIX – early XXI century. *Federalizm=Federalism*. 2018;(4):184-191. (In Russ.)

Fedulov S.V. «We can expect our orders to be completed at a faster pace». The influence of the political situation on the fulfillment by foreign states and firms of orders from the Russian Empire, the USSR in the interests of the Navy (1890-1940-ies). *Voenno-istoricheskiy zhurnal*. 2018;(8): 30-38. (In Russ.)

Fursenko A.A. Oil wars (late XIX-early XX century). L.: The science, 1985. – 207 p. (In Russ.)

The history of Azerbaijan: in 3 volumes. Vol. 2. Baku: Elm, 1960. – 953 p. (In Russ.)

Ionychev N.P. International economic relations of capitalist Russia (1861-1914). M.: MGUP Publishing House, 2001. – 311 p. (In Russ.)

Karavaeva I.V. Russian industrial policy on the eve and during the First World War. *Vestnik Instituta ekonomiki RAN*. 2007;(3):154-179. (In Russ.)

Kostornichenko V.N. Foreign capital in the oil industry of pre-revolutionary Russia: to develop the periodization of the process. In the collection: *Economic History. Review*. Issue 10. M.: Lomonosov Moscow State University Publishing House (printing house). 2005;(10):46-68. (In Russ.)

Lisichkin S.M. Essays on the history of the development of the domestic oil industry. Pre-revolutionary period. M.-L.: Gostoptehizdat, 1954. – 403 p. (In Russ.)

Lyandau L.G. Foreign capital in Russia and the USSR. Moscow: State Publishing House, 1925. – 64 p.

Manusevich A.YA. Essays on the history of Poland. M.: Uchpedgiz, 1952. – 407 p. (In Russ.)

The military industry of Russia at the beginning of the twentieth century (1900-1917). Collection of documents. Vol.1 / Edited by R.S. Ganelin. M.: «New chronograph», 2004. – 832 p. (In Russ.)

Mis'ko O.N. Foreign investment and German «dominance» in the Russian economy at the beginning of the twentieth century: causes, struggles and consequences. *Vestnik SPb-GU=St Petersburg University Journal of Economic Studies*. Ser. 5. 2015;(3):81-113. (In Russ.)

Monopolistic capital in the Russian oil industry. 1883–1914. Documents and materials. In 2 t. t.1. L.: The science, 1961. – 795 p. (In Russ.)

Polikarpov V.V. Russian military-industrial policy. 1914–1917. State tasks and private interests. M.: CJSC Publishing House Tsentrpoligraf, 2015. – 381 p. (In Russ.)

Rashin A.G. The population of Russia for 100 years (1811-1913): Stat. essays / Ed. academician S.G. Strumilina. M.: State Publishing House, 1956. – 352 p. (In Russ.)

Rejtern M.H. On improving the financial and economic situation of Russia. M.: RANEPА, 2020. – 392 p. (In Russ.)

Saprykin D.L. The educational potential of the Russian Empire. M.: IIET RAS, 2009. – 174 p. (In Russ.)

SHpolyanskij I.D. Monopolies of the coal and metallurgical industry in the South of Russia in the early twentieth century. M.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1953. – 148 p. (In Russ.)

ZHukov V.I., Fedyakina L.V. Russian education: history, sociology, economics, politics. Monograph. M.: VIPO publishing house, 2016. (In Russ.)

Zagorul'ko M.M., Bulatov V.V. Public-private partnership in military-industrial production: from domestic experience. Monograph. Volgograd: Volgograd Scientific Publishing House, 2008. – 187 p. (In Russ.)

Ziv V.S. Foreign capital in the Russian mining industry. Pg.: Printing house of the Editorial Office of periodicals of the Ministry of Finance, 1917. – 132 p. (In Russ.)

Zolotareva V.P. Industrial development of Russian regions in the second half of the XIX – early XX centuries. Federalizm=Federalism. 2016;(4):175-184. <https://doi.org/10.21686/2073-1051-2016-4-175-184> (In Russ.)

Zolotareva V.P. The Russian Empire as an exporter of capital (II half of the XIX — early XX centuries). *Gorizonty ekonomiki*. 2017;3(36):42-49. (In Russ.)

Information about the author

Vera P. Zolotareva – Candidate of Economics, Associate Professor. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moscow, Russia.

(E-mail: zolotareva2005@mail.ru) (elibrary AuthorID: 327748) (ORCID: 0000-0002-2738-8872)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 09.12.2023; одобрена после рецензирования: 10.02.2024; принята к публикации: 22.02.2024.